

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS ADQUIRIDA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2014-2023

Laura Alves de Jesus - UNITPAC – lauraalves11@hotmail.com
Vinicius Apinagé Moraes - UNITPAC – vinicius.gol09@gmail.com
Ihan Gustavo Oliveira Melo - UNITPAC – ihangustavo1@gmail.com
Livia Maria Sousa Barbosa - UNITPAC – liviamariasb31@hotmail.com
Leandro Silva da Conceição - UNITPAC- drleandrosctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) de notificação compulsória, provocada pela bactéria *Treponema pallidum*. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual (sífilis adquirida) e vertical (sífilis congênita). A doença possui distintas fases clínicas - primária, secundária, latente e terciária- e, se não tratada, pode resultar em complicações graves. Entretanto, muitos doentes permanecem assintomáticos, dificultando o diagnóstico precoce e favorecendo a disseminação da doença. Diante do expressivo número de casos, é mister investigar a prevalência da sífilis adquirida na região Norte do Brasil, a fim de embasar estratégias de controle e prevenção (SANTOS et al., 2023). **OBJETIVOS:** Realizar um estudo epidemiológico acerca da prevalência de casos de sífilis adquirida com enfoque no número de casos confirmados, óbitos e cura levando em conta etnia dos indivíduos na região norte entre 2014-2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, transversal e observacional elaborado através da obtenção de dados do Sistema de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no DATASUS Tabnet. Foram analisadas variáveis epidemiológicas relacionadas à sífilis adquirida na região norte entre 2014 e 2023. **RESULTADOS:** No período analisado, 91.879 casos de sífilis adquirida foram notificados no Brasil, com maior incidência em Amazonas (32,31%), Para (26,63%) e Rondônia (12,91%). O número de casos sofreu aumento progressivo no período analisado, sendo 2014 o ano com menor registro (1,85%), e 2023 com maior número de notificações (19,54%). A mortalidade associada à doença foi baixa (0,057%), totalizando 53 óbitos, com predominância no Amazonas (30,18%), Para (26,41%) e Tocantins (20,75%). A taxa total de cura foi de 60,07%, mas 39,62% dos casos não foram classificados quanto ao desfecho. Quanto a raça, pardos foram mais acometidos, representando 73,06% dos casos, com maior taxa de mortalidade tanto por sífilis adquirida (81,13%) quanto por outras causas (81,82%), e taxa de cura 74,96%, seguido pelos, indígenas (taxa de mortalidade 5,66% e cura 2,26%) e pretos (mortalidade 5,66%, cura 6,51%). **CONCLUSÃO:** Os dados coletados indicam um crescimento progressivo de casos de sífilis adquirida na região Norte, possivelmente associado a adoção de uma vida sexual negligente, carente ao uso de preservativos. A baixa mortalidade sugere bom prognóstico quando há tratamento adequado, mas a alta taxa de casos sem desfecho sugere subnotificações, impactando a eficácia de estratégias de controle da doença. Além disso, a desigualdade racial na incidência e nos desfechos reforça a necessidade de estratégias mais eficazes de rastreamento, diagnóstico e tratamento, com ênfase em grupos mais vulneráveis.

Palavras-chaves: Sífilis, Mortalidade, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Prevalência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AVELLEIRA, João Carlos Regazzi; BOTTINO, Giuliana. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 81, p. 111-126, 2006.
- FREITAS, Francisca Lidiane Sampaio et al. Protocolo brasileiro para infecções sexualmente transmissíveis 2020: sífilis adquirida. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. spe1, p. e2020616, 2021.
- MENEZES, Iasmim Lima et al. Sífilis Adquirida no Brasil: Análise retrospectiva de uma década (2010 a 2020). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e17610611180 e17610611180, 2021.
- SANTOS, Camila de Oliveira Brito et al. Análise epidemiológica da sífilis adquirida na região norte do Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 7, p. e12361-e12361, 2023.
- TOLEDO, Héryca Selvatico; PEVERARI, Jaqueline; BONAFÉ, Simone Martins. Manifestações clínicas da sífilis adquirida e congênita, diagnóstico e tratamento. **Anais eletrônico do VIII EPCC–Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar**, 2013.